

TESTE DO PEZINHO: A DESINFORMAÇÃO QUE CERCA GESTANTES E PUÉRPERAS

Dayvisson Alves de Jesus¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Bruna Souza¹; Gabriel Jubé de Oliveira¹; Eduardo Beneti².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Médico preceptor do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O teste de triagem neonatal biológica (teste do pezinho) tem como objetivo realizar o rastreio precoce de doenças genéticas, em sua maioria, que acarretam prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor. Ele deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida e o teste básico do SUS rastreia fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose. **Objetivos:** Avaliar a percepção das mães sobre esse teste e o que pode ser realizado para melhorar o conhecimento materno sobre o tema. **Metodologia:** A busca bibliográfica foi realizada pela plataforma Scielo, utilizando-se o descritor “Teste do pezinho” e foram selecionados artigos que versavam sobre o conhecimento materno sobre o assunto. **Resultados:** Os artigos evidenciaram que a maioria das mães não sabiam e não foram informadas sobre a importância e a finalidade do teste, o período adequado para coleta, as doenças triadas, quais suas etiologias e quais as sequelas da falta de diagnóstico e tratamento precoce da doença triada pelo teste. **Conclusão:** Há carência de orientação advinda da equipe de assistência à gestante e à puérpera (enfermeiros e médicos) sobre o teste do pezinho e sua importância para a saúde do recém-nascido, demonstrando-se por meio da falta de conhecimento das puérperas sobre o teste. Isso evidencia que há necessidade de se intensificar a educação às mulheres que darão ou deram à luz sobre esse teste a fim de melhorar o cenário, esclarecendo-se o porquê é necessário realizar o teste, quais as doenças triadas e quais as implicações de não o fazê-lo.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Teste do Pezinho, Triagem Neonatal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.